

3-SHU‘BA. SOHA LUG‘ATLARINI TUZISH VA TERMINOLOGIYA MASALALARI

O‘ZBEK TILINING IZOHLI LUG‘ATIDA ORALIQ SO‘ZLAR IFODASI

Asadov T. H.,
BuxDU dotsenti, f.f.n.

Annotatsiya: Ushbu maqolada o‘zbek tilshunosligidagi oraliq so‘zlar, ularning izohli lug‘atdagi ifodasi berilgan bo‘lib, so‘z turkumlarining vazifaviy imkoniyatlari, oraliqdagi so‘zlarning birlamchi, ikkilamchi vazifalari borasida so‘z boradi. Lug‘atda keltirilgan 250 dan ortiq oraliq so‘z turkumlik nuqtayi nazaridan aks ettiriladi.

Kalit so‘zlar: *oraliq so‘z, birlamchi vazifa, ikkilamchi vazifa, so‘z turkumi, funksional imkoniyat, so‘z turkumlari polifunksionalligi*

O‘zbek tilshunosligida so‘z turkumlarining vazifaviy imkoniyatlari, oraliqdagi so‘zlarning birlamchi, ikkilamchi va h.k. vazifalari borasidagi ishlar salmog‘ini yetrli darajada deb bo‘lmaydi. To‘g‘ri, so‘z turkumlarining kelib chiqishi, shakllanishi, oraliqdagi so‘z va grammatik shakllarning vazifaviy imkoniyatlari va ularning taraqqiyoti kabi masalalar borasida yaqin o‘tmishda bir qator tadqiqotlar amalga oshirildi[1;2;3;4;5;6]. Biroq til funksional imkoniyatlarining davr bilan bog‘liq ravishda tobora kengaya, so‘z turkumlari polifunksionalligining o‘sib borayotgani, umuman, tildagi miqdor va sifat o‘zgarishlarini inobatga oladigan bo‘lsak, bu borada amalga oshirilishi lozim ishlar talaygina.

Ma‘lumki, O‘TILda o‘z belgisiga ega so‘zlarning bir qismini oraliq so‘zlar tashkil etadi. Oraliq so‘z deyilishining sababi esa ularning ikki va undan ortiq so‘z turkumi ostida izohlanishi bilan belgilanadi. Bular murakkab mohiyatli so‘zlar sanalib, O‘TILda ularga morfologik nuqtayi nazardan yondashilganda, ya‘ni uning qaysi turkumdaliq matndagi holati, nutqiy vaziyati bilan hisoblashilganligiga ham guvoh bo‘lamiz. Oraliq so‘zlarning lug‘atda so‘z turkumlilik nuqtayi nazaridan izohlanishida ularning birlamchi va ikkilamcha ma‘nolari[2] inobatga olingan holda yondashilganligi ham kuzatiladi. Lug‘atda ortaliq so‘zlar sifatida izohlanadigan 250 dan ortiq so‘z bo‘lib, ularning muayyan bir so‘z turkumi ostidagi ma‘nosi **arab raqamlari** ostida keltiriladi va ularga “ot”, “sifat”, ...”yuklama” tarzidagi leksikografik tavsif beriladi. Lug‘atda o‘z belgisiga ega oraliq so‘zlar quyidagi turkumlar orasida tasnif qilinadi:

1) ot-sifat orasida: ajnabiy, alomat, aqiq, aravakash, aybdor, aylana, aylanma, aylanmashoq, asl, ayri, ayyor, barxit, baxmal, bejama, beldor, binafsha, biofizik, biqtirma, bo‘lak, bo‘rtma, bo‘z, bog‘dor, bolajon, botiq, brezent, buqalamun, burma, burushiq, buyurtma, dabba, darveshona, detektiv, dilbar, dildor, dilrom, dilrabo, dimlama, diqqat, do‘ng, dogmatik, dolzarb, dono, dudama, elektr, faol, gajak, ganchkor, gigant, gulnor, hayot, ideal, intellektual, issiq, ittifoq, jazirama, jingalak, jonon, jul, kasal, kasofat, katolik, keksa, kelajak, loyqa, malla, mangulik, metin, mudroq, murdor, mushkul, nam, namat, nasroniy, nayza, odamiy, omuxta, oval, pana, patak, pakar, par, pardozi, parhez, paxta, paxtakor, paytavaquloq, peshqadam, poraxo‘r, qabohat, qadim, qaldirg‘och, qaltiroq, qavariq, qitiriq, qiya, qo‘shni, qorong‘i, qum, quroq, quyi, reza, rohatbadan, rohatijon, rost, royish, savag‘ich, savsar, saxtiyon, sement, siniq, sovuq, sur, taajjub, talab, terma, tirishiq, titroq, to‘qima, tomizg‘i, vayrona, vertikal, xaqiq, xaroba, xilvat, xushxat, yig‘inchoq, yolg‘on, yoqut, yoriq, yosh, zarg‘aldoq, zarhal, zax, zaxob, zenit, zo‘r, o‘ksik, o‘rta, shamshir, shilta, shodiyona, chambarak, chandiq, charchoq, charm, chillaki, chin, chiqiq, cho‘yan.

2) ravish-sifat orasida: baravar, benihoya(t), beozor, birakay; ildam; jadal; nochor; odilona, ojizona; piyoda; rostakam; sayoz, so‘zsiz, sokin; teng, tez; yangicha, yuvosh; shoshilinch; chaqqon chiroyli.

3) ot-ravish orasida: chug‘ur-chug‘ur, xushro‘y, yuza, bemalol, bugun, erta, inbin, ko‘p, oqibat, xushro‘y, yuza.

4) ravish-yuklama orasida: aksincha, axir, aynan, endi, mutlaqo, tag‘in, tamom, tayyor, tuzuk.

5) ravish-ko‘makchi orasida: avval, nisbatan, nari, beri, oldin.

- 6) sifat-ot orasida: oq, qora, qizil, qo‘shimcha, qovurma, qo‘shoq.
- 7) ravish-modal orasida: avvali, chamasi, chog‘i.
- 8) ravish-bog‘lovchi orasida: goh, faqat, keyin, nechog‘lik.
- 9) ravish-olmosh orasida: qanday, qancha, shunday, buncha, bunday.
- 10) olmosh-yuklama orasida: ana, mana, ayni.
- 11) ot-ravish-sifat orasida: taqir, xoli, chuqur.
- 12) sifat-modal orasida: tabiiy, shubhasiz.
- 13) ravish-taqlid orasida: chirt, zir.
- 14) sifat-ravish orasida: soldatcha, rastakam.
- 15) ot-ravish-sifat-ko‘makchi orasida: so‘ng, tashqari.
- 16) ravish-ravishdosh orasida: osha, boshlab.
- 17) undov-yuklama orasida: e, ey.
- 18) fe‘l-sifatdosh-sifat orasida: kutilmagan, yengilmas.
- 19) yuklama-ko‘makchi orasida: azbaroyi.
- 20) ot-olmosh orasida: ba‘zi.
- 21) taqlid-sifat orasida: gumbur.
- 22) fe‘l-undov orasida: jo‘namoq.
- 23) fe‘l-modal orasida: lozim.
- 24) yuklama-modal orasida: mobodo.
- 25) ravish-son orasida: bittadan.
- 26) ot-fe‘l-sifat orasida: bo‘lg‘usi.
- 27) ot-sifat-undov orasida: maza.
- 28) olmosh-bog‘lovchi orasida: qachon.
- 29) olmosh-sifat orasida: qachongi.
- 30) sifat-undov orasida: qoyil.
- 31) ot-undov orasida: tasadduq.
- 32) ot-undov-modal orasida: xayr.
- 33) ko‘makchi-bog‘lovchi orasida: bilan.
- 34) ot-modal orasida: afsus.
- 35) bog‘lovchi-yuklama orasida: ammo.
- 36) sifat-ravish-ko‘makchi orasida: aralash.
- 37) sifat-yuklama orasida: yolg‘iz.
- 38) ravish-sifat-yuklama orasida: zab.
- 39) ot-harakat nomi-sifat orasida: tanish.

Lug‘atdagi ayrim oraliq so‘zlar izohini kuzatamiz:

ISSIQ 1 ot Kasallikda yuzaga keladigan (ko‘tariladigan) harorat; isitma. *Oftob oyim erining so‘zini kuchlab tushdi: Issig‘i bor, yuzi ham qizarib, bo‘rtib turibdi.* (A.Qodiriy “O‘tkan kunlar”)

2 sifat. Yuqori haroratli, biror manba harorati bilan isigan, qizigan; issiq holatli. Issiq suv. Havo issiq. *Shundoq issiq kunda qora ko‘ylak kiyishidan azadorligi bilinib turardi.* (S.Ahmad “Ufq”)

SOVUQ 1 ot Past harorat, past temperatura. *Albatta, yo‘l yaxshi bo‘lib, jadalroq yurishsa, sovuq uncha bilinmas, lekin iz tushmagan yo‘ldan yurish mushkul.* (O.Yoqubov “Er boshiga ish tushsa”)

sifat ko‘chma O‘ziga jalb qilmaydigan; yoqimsiz. Sovuq odam. Sovuq bashara. *O‘zi sovuqning qiligi ham sovuq.* (Maqol) *Qulog‘idan kirgan sovuq so‘z, Ko‘ngilga borib muz bo‘lar.* (Maqol) [7;719].

Umuman, bir so‘zning morfologik talqinidagi bir-biriga zid ikki holat (birinchidan, so‘z izohi ot va sifat belgilari bilan berilgan, ikkinchidan, ma‘nolar o‘zaro arab raqamlari bilan ajratilgan) ularning semantik-sintaktik mohiyati hali fanda ochilmaganligini ko‘rsatadi. Bu holat – vazifaviy o‘zgarish, so‘zning birlamchi va ikkilamchi ma‘nosi bilan ham bog‘liq. Aniqrog‘i, bu tarzdagi ko‘rinish nutqimizdagi so‘zlarning dastlabki, ilk ma‘no ifodasiga borib taqaladi, ya‘ni dastlabki so‘z va ifoda muammosi (glottogenesis) bilan bog‘liq.

Adabiyotlar

1. Asadov T., Azimova A. Toshpo‘lat Ahmad she‘riyati lingvopoetikasi. Monografiya. – Buxoro: Durdona, 2023.
2. Асадов Т. Х. О‘ЗБЕК ТИЛИДА СО‘З ЯСАЛИШИ ТАДҚИҚИ ВА РИВОЖИ ХУСУСИДА //МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА. – 2022. – Т. 5. – №. 2.
3. Asadov T. H. Natural characteristics of expressing sign affixes-cha/larcha/chasiga,-an,-ona //Innovative Development in Educational Activities. – 2023. – Т. 2. – №. 23. – С. 223-229.
4. Avliyoqulova L. PSIXOLOGLAR NUTQIGA XOS TIBBIY BIRLIKLARNING AYRIM LISONIY XUSUSIYATLARI //Central Asian Academic Journal of Scientific Research. – 2022. – Т. 2. – №. 4. – С. 286-290.
5. Бозоров О. Ўзбек тилида даражаланиш. Филол. фанлари доктори... дисс. автореф. – Т., 1997.
6. Ботирова А. Ўзбек тилида сўз туркумларининг бирламчи ва иккиламчи вазифасининг функционал-синтактик таҳлили. Филол. фанлари бўйича фалсафа док-ри дисс... – Қарши, 2018.
7. Элтазаров Ж.Д. Ўзбек тилида сўз туркумларининг ўзаро алоқаси ва кўчиши. Филол. фанлари доктори...дисс. автореф. – Т., 2008.
8. О‘zbek tilining izohli lug‘ati. 6 jildli. – Т.: Gafur Gulom nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi, 2023.
9. Yuldasheva D.N. Hozirgi o‘zbek adabiy tili (1-kitob).– Buxoro: Bukhara Hamd Print, 2023.– 140 b.
10. Sayfullayeva R., Mengliyev B., Raupova L., Qurbonova M., Abuzalova M., Yuldasheva D. Hozirgi o`zbek tili. Darslik. – Buxoro: Durdona, 2021.–555 b.